

Family and Psychological Problems in Short Stories

S. Thenmozhi, Researcher Scholar of Tamil, Government Arts College, Coimbatore - 18, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7377-019X>

Dr. N. Shanmugavadivu, Assistant Professor of Tamil, Government Arts College, Coimbatore - 18, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1071-4022>

DOI: 10.5281/zenodo.7997892

Abstract

As same as the origin of language, human also developed thinking ability. The man who tired to develop his thinking skills also developed the immaturity of listening stories. Hence, artists thought of creating an art form for the man. When the artist who creates a great work of art looks closely at the society in which he lives, the actions and events of the people attract his thoughts when he gives artistic form to the heart touching events and actions. It blossoms into a literature and impacts on the readers and society. One of those literary genres is the short story. Psychology is the scientific and logical study of human minds when studing literature while standing in the normality of life the result of that research is the wonder of understanding human minds. This shows that psychology and literature are inseparable fields. Its is only when literature is viewed psychologically that it can be seen to be in harmony with the nature of the world and reveal the subconsciousness of men and women. Women state is all at stake. Literatute portrays it well. Short stories are very easy to portray the instant mind of the characters. Such elements are in Tamil short stories. This article explores the short stories of K.Meenakshi, Suba-Selvi and R.Kalarani etc.

Keywords: Family, Family Relationship, Psychology, Psychological Disorder, Divorce.

References

- [1] Aravanan, K.P. *Tamil Samuthaya Varalaru*. Tamil Kottam, Paducheri-5.
- [2] Elakkumirathan Bharathi, S. *Namathu Samookam*. Palaniyappa Brothers, Chennai-1969.
- [3] Kalarani, R. *Mounapporali*. New Century Book House, Chennai - 600098, 2016.
- [4] Ganeshan, P.S. *Velaiparkum Penkal Prachinaikal*. Naramadha Pathipagam, Chennai.
- [5] Gurusamy, M.P. *Sarvodayam*. Gandhi Ninaiyunithi, Madurai, Tamilnadu.
- [6] *Kurunthogai*. Kalaga Veliyeedu, Chennai-1967.
- [7] Sachidhananthan.V. *Oppilakkiyam Oor Arimugam*. Oxford University Press, 1985.
- [8] Selvi, Suba. *Puliyamarathani*. Vijaya Pathipagam, Coimbatore – 641001, May-2015.
- [9] Thiru.Vi.Ka. *Pennin Perumai Allathu Valkai Thunai*. Gowra Pathipagam, Chennai - 600005.
- [10] Narayanan, J. *Samookaviyalin Adipadai Kotpadugal*. Tamil Veliyeetu Kalagam, Tamilnadu.
- [11] Bhakkiyamuthu, T. *Tamilnovalkalil Kudumba Sakthi Samuthya Matram*. Christhuva Ilakiya Sangam, Chennai.
- [12] Boscal Gilford, S.J. (Tamil) J. Narayanan. *Samoogaviyalin Adipadai Kotpadugal*. Tamil Veliyeetu Kalagam, Tamil Nadu.
- [13] Boscal Gilford, S.J. (Tamil) J. Naranyanan. *Manudaviyal Aringnar*. Tamil Veliyeetu Kalagam, Tamilnadu, First Edi March- 1964.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

- [14] Meenakshi, G. *Ninaivugal Niraintha Vetriram*. New Century Book House, Chennai - 600 098, First Edition, Nov - 2016.
- [15] Meenakshi, G. *Kiramathu Rattinam*. New Century Book House, Chennai - 600098, First Edition, Nov - 2012.
- [16] Jemsh T Bage, (Tamil) A. Pesent Greepar Raj. *Piral Nilai Ulaviyal*. Tamil Veliyeetu Kalagam, Tamil Nadu.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சிறுகதைகளில் வெளிப்படும் குடும்பமும் உளவியல் சார் சிக்கல்களும்

செ.தேன்மொழி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, அரசு கலைக் கல்லூரி, கோவை -18,
தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7377-019X>

முனைவர் ந. சண்முகவடிவு, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அரசு கலைக் கல்லூரி, கோவை – 18,
தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1071-4022>

DOI: 10.5281/zenodo.7997892

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மொழியின் தோற்றம் உருவான போதே மனித இனமும் தன் சிந்தனைத்திறனை வளர்க்க முற்பட்டது. சிந்தனைத்திறனை வளர்க்க முற்பட்ட மனிதன் கதை கேட்கும் பக்குவத்தையும் வளர்த்து கொண்டான். பக்குவப்பட்ட மனிதனுக்கு ஏதாவது ஒரு கலை வடிவத்தை உருவாக்கித்தரவேண்டும் என்று கலைஞர்கள் சிந்தித்தனர் அவ்வாறு சிறந்த கலைப்படைப்பை உருவாக்கும் கலைஞன் தான் வாழும் சமுதாயத்தைக் கூர்ந்து நோக்கும் போது மனிதர்களின் செயல்களும், நிகழ்ச்சிகளும் அவன் சிந்தனையைக் கவர்கின்றன உள்ளத்தைத் தொட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கும், செயல்களுக்கும் அவன் கலை வடிவம் தரும்போது அது ஒர் இலக்கியமாக மலர்கிறது அவ்விலக்கிய வகைகளுள் ஒன்றுதான் சிறுகதை எனும் கலை வடிவம் மனித மனங்களைப் பற்றி அறிவியில் மற்றும் தர்க்கரீதியாக ஆராய்கின்ற துறை உளவியலாகும். வாழ்வின் இயல்புநிலையில் நின்றுகொண்டு இலக்கியத்தை ஆராய்கின்ற பொழுது, அந்த ஆராய்ச்சியின் விளைவாகக் காணக் கிடைப்பதும் மனித மனங்களின் விசித்திரங்களே ஆகும். உளவியலும் இலக்கியமும் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று பிரிக்க இயலாத துறைஎன்பது இதன்பாற் புலப்படுகின்றது. இலக்கியம் உளவியல் ரீதியாகப் பார்க்கப்படுகின்ற பொழுது தான் அது உலக இயல்புடன் பொருந்துவதையும், பெண்ணின் ஆழ்மனச்சிக்கலை வெளிக்கொணர்வதையும் அறியமுடிகிறது என்பதை ஜி.மீனாட்சி, சுப.செல்வி, இரா.கலாராணி போன்றோரின் சிறுகதைகளின் வழி ஆராயப்படுகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: இல்லறம், குடும்ப அமைப்பு, உளவியல், பிறழ்நிலை, மணமுறிவு.

முன்னுரை

குடும்பம் என்பது சமூககட்டமைப்பின் அடிப்படை ஆதாரமாகும். ஆரம்பத்தில் இனக்குழுக்களாக ஒன்று கூடி வாழ்ந்திருந்த மனித இனம் அடுத்து குடும்பம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கிக் கொண்டு வளர்ச்சி பெற்று இக்கால வளர்ச்சிக்கான கூறுகளை குடும்ப வளர்ச்சியின் மூலமே மனிதன் பெற்று வாழ்ந்திருக்கிறான்.

இனக்குழுச் சமுதாயம் கலைந்து சிதைந்த பின்னால், மனித சமூகம் அறிவுரீதியான மாற்றம் கொண்ட ஒரு காலகட்டத்திற்குள்ளே நுழைய ஆரம்பித்தது அந்த காலகட்டம் தான், புலன் அறிவிலிருந்து பகுத்தறிவிற்கு மனித சமூகம் முன்னேறியதைக் குறிக்கும் காலகட்டமாகும். அதுதான் நவீன அறிவியலுக்கான அடிப்படைகள் உருவான காலகட்டமாகும். (தமிழ்ச் சமுதாய வரலாறு, ப. 323)

மனிதர்களின் மனம் ஒன்று தான் மனங்களில் பிறக்கும் எண்ணங்கள் தான் வேறானவை என்றாலும் சமூகம் மனித இனமும் இன்று வரை நின்று நிலவ அடிப்படைக் காரணங்களான அன்பு செலுத்துதல், விட்டுக் கொடுத்தல், கூடிவாழ்தல், சகமனிதரின் ஆசைகளை புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகிய பண்புகள் தாம் குடும்ப அமைப்பைக் காத்து வருகிறது. நல்ல குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் என்பர் பாரதிதாசனார் மனித பந்தங்களில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது குடும்பம் என்கிறார். (தமிழ் நாவல்களில் குடும்ப சக்தி சமுதாய மாற்றம், ப. 31) தனிமனிதர்கள் ஒர் உறவினால் இணைந்து கூடிவாழும் போது குடும்பமாகிறது. ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒரு தனிமனம் இயங்கிறது. மனிதனுக்கு மனம் வேறுபட்டாலும் அன்பு, தயவு, நன்றி என்ற நற்பண்புகள் தாம் மனிதர்களைச் சமூகத்தில் இணைக்கிறது. இவ்விணைப்பு தான் சமூகத்தின் அடித்தளமாக அமைகின்றது. இதற்குக் களமாக அமைவது குடும்பமே.

குடும்பம் வரையறை

குடும்பம் என்பதை அறிஞர்கள் வரையறை செய்து விளக்கியுள்ளனர்.

குடும்பங்கள் என்றாலே தங்களுக்குள் உறவுகளையுடைய ஒரு நிறுவனம் அல்லது அமைப்பு என்பது தெளிவு இன்றைய கணவனும் மனைவியும் அவர்கள் குழந்தைகளும் அடங்கிய மிகச்சிறிய குடும்பம் (Nuclear Family) என்ற அமைப்பு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தங்களின் காம இச்சைகளை அனுபவிப்பதும் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக இருப்பதும் தாங்கள் பெற்றெருக்கும் குழந்தைகளை வளர்ப்பதுமான செயலாற்றல்களுக்கு அவசியமான கருவியாக இருக்கின்றது. (நமது சமூகம், ப. 132)

என்பர் இலக்குமிரதன். குருதி உறவு அல்லது திருமணம் மூலம் உறவு கொண்ட குழுதான் குடும்பம் என்ற கருத்து குடும்பம் என்ற சமூக நிறுவனத்தின் எல்லையை வரையறை செய்கிறது. குடும்பம் தன்னலமற்ற அன்பு, தியாகம் நட்பு ஆகியன வளர உதவும் சிறந்த நிறுவனமாகத் திகழ்கிறது. (சமூகவியலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள், ப. 64) என்று பாஸ்கல் கில்பர்ட் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

குடும்பம் உருவாதல்

குடும்பம் என்ற அமைப்பு காலங்காலமாய் மனித சமுதாயம் ஏற்றுக்கொண்ட அமைப்பாகும். ஒர் ஆணும் பெண்ணும் திருமணத்தின் மூலம் கணவன் மனைவி ஆவதால் குடும்பம் தோன்றுகிறது. இது இருநிலைகளில் ஏற்படுகிறது அவர்களின் திருமணத்தை பெற்றோர் பொறுப்பேற்று நடத்தி வைத்திருக்கலாம் அல்லது அவர்கள் இருவரும் தாமே

விரும்பித் திருமணம் செய்து கொண்டு இணையலாம் எனவே அவர்கள் இருவரையும் ஒரு சமூகக் கட்டமைப்புக்குள் கொண்டு வருவது குடும்பம் என்ற அமைப்பாகும்.

திருமணம்

குடும்பம் உருவாதற்கு அடிப்படைக் காரணமாக அமைவது திருமணம் திருமணத்தால் இணையும் ஆணும் பெண்ணும் குடும்பத்தலைவன் தலைவியாக மதிப்புப்பெற்று உயர்வடைகின்றனர் குடும்ப வாழ்க்கை கணவன் மனைவிக்கிடையே உள்ள அன்பும் வெறுப்பும் திருமணத்திற்கு முற்பட்ட காதல் வாழ்க்கையும் குடும்பத்தின் வளர்ச்சியாகும். ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் பிறப்பு, திருமணம், இறப்பு ஆகிய மூன்று நிகழ்ச்சிகளும் மிக முக்கியமானவை எனலாம் இவை மூன்றும் முறையே ஒருவரது வாழ்வின் முற்பகுதி, நடுப்பகுதி, பிற்பகுதிகளில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளாகும். இம்மூன்றினுள் நடுநாயகமாக அமைந்துள்ள திருமணமே மனித வாழ்வில் அவரை கவர்ந்த ஒன்றாகும். சமூக வாழ்வில் ஒர் ஒழுக்கத்திற்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் ஏற்படுத்திக் கொண்ட கட்டுப்பாடான அமைப்புதான் திருமணம் என்பது இக்கட்டுப்பாட்டிற்குள் ஆணும் பெண்ணும் வளைய வரும் போதுதான் இல்லறம் நல்லறமாக அமைகிறது.

மக்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட புதிய குடும்பத்தை உருவாக்கி கொள்ள நிறுவப்பட்ட ஒருவினையே திருமணம் ஆகும். அதுவும் ஒரு நிறுவனம் ஆகும். மணத்திற்குப்பிறகு கணவன்- மனைவி உறவு நிலைபெற்றதாகிறது. (சமூகவியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகள், ப. 99)

என்பர் சமூகவியலார் திருமணம் என்பது தனிப்பட்டோரின் உடல் பற்றியதும் உளம் பற்றியதும் உள்ளக் கிளர்ச்சி பற்றியதும் ஆன்மிக உறவு பற்றியதுமான முதிர்ச்சியினைக்காட்டும் சமூக சான்றாகும். அஃது குறிப்பிட்ட தருணத்தில் ஒர் அட்டவணை கணவன் – தந்தையாகவும் ஒரு பெண்ணை மனைவி – தாயாகவும் மாற்றுகின்றது. இந்நிலையில் அது அவர்களுக்குச் சமூகத்தில் ஒர் உரிய நிலையையும் கடமைகளையும் உரிமைகளையும் பொறுப்புகளையும் நல்குகின்றது. திருமணம் என்பது சமூகத்தில் ஒழுக்கத்துக்காகப் பாதுகாப்பிற்காக மனிதன் ஏற்படுத்திக் கொண்ட கட்டுப்பாடாகும் சமூக நடப்பியலில் திருமணம் முதன்மையானது.

மக்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு சடங்கின் மூலம் ஆணும் பெண்ணும் புதிய குடும்பத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள நிறுவப்பட்ட ஒரு வினையே மணம் ஆகும். எனவே அதுவும் ஒரு நிறுவனம் ஆகும். மணத்திற்குப் பிறகு கணவன் – மனைவி உறவு நிலை பெற்றதாகின்றது (சமூகவியலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள், ப. 99)

என்பர் மானுடவியல் அறிஞர்.

காதல் திருமணம்

பெண்ணோ ஆணோ தமக்குரிய துணையைத்தாமே விரும்பித் தேர்ந்தெடுத்துத்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

திருமணம் செய்து கொள்வது காதல் திருமணமாகும் இத்திருமணம் ஒரே இனம் ஒரே மதத்திற்குள்ளும் நடைபெறலாம். பொதுவாக சமுதாயத்தில் பெற்றோர் காதல் திருமணத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது வழக்கம் சில பெற்றோர்கள் தம் குழந்தைகளின் விருப்பத்தை ஏற்று அவர்தம் திருமணத்தை நடத்தி வைப்பதும் உண்டும்.

- நிறைவேறும் காதல்,
- நிறைவேறாக் காதல்.

நிறைவேறும் காதல்

ஓர் ஆணும் பெண்ணும் ஒருவரை ஒருவர் காதலிக்கின்றனர். இக்காதல் உறவுகளுக்குள்ளும் நிகழலாம் அல்லது உறவற்ற நிலையிலும் நிகழலாம் காதல் வயப்பட்ட இருவர் ஒரே இனத்தவராக இருக்கலாம் அல்லது வெவ்வேறு இனத்தவராக இருக்கலாம் பிறந்த சூழல், நாடு, மொழி, பண்பாடு ஆகியவற்றில் ஒன்றுபட்டும் இருக்கலாம் எனினும் காதலர் தம் காதலில் உறுதியுடன் நின்று இறுதியில் திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர் இதனை நிறைவேறும் காதல் எனலாம் மனம் ஒன்றுதலும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளுதலும் தான் அடிப்படை நிகழ்வுகளாகக் காணப்படும்.

காதலினால் சாதி விடுதலை

காதல் வாழ்க்கை கற்பனைகளை மட்டும் சுமப்பதல்ல மன உளைச்சளையும் சிக்கல்களையும் எதிர்கொள்கிறது. தீபாவும் சங்கரும் மருத்துவக்கல்லூரி மாணவர்கள் இவர்கள் இருவரின் காதலுக்கு சாதியை காரணம் காட்டி உறவினர்களும் பெற்றோர்களும் தடைபோட முயற்சிக்கிறார்கள் காதலில் சம உரிமை கொண்டாடுவோம் காதல் மானுட மலர்ச்சிக்குப் புதிய வழி வகுக்கும் என்பதை காதலின் நிறம் சிவப்பு என்ற கதை எடுத்தியம்புகிறது.

தீபாவின் மாமா ராகவனின் முற்போக்குச் சிந்தனையால் இக்காதல் திருமணம் வரை செல்கிறது. இத்திருமணத்திற்கு டாக்டர் ஃபிரண்ட்ஸ் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்களை மட்டும் அழைத்திருந்தார்கள். திருமணத்தில் வித்யாசமான நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருந்தான் சங்கர் கல்யாணத்திற்கு வருபவர்கள் எல்லோர்க்கும் ரத்ததான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த மண்டபத்துல ஒரு அறையில் ரத்ததான முகாம் நடத்தவும் ஏற்பாடு செய்திருந்தான்.

என் டாக்டர் ஃபிரண்ட்ஸ் இந்த முகாமை சூப்பரா நடத்திடுவாங்க எல்லார் உடம்புலயும் சிவப்பு நிறரத்தம் தான் ஒடுது ரத்தத்துக்கு ஜாதி, மதபேதம் இல்லையே நம்ம கல்யாணத்துல சேகரிக்கிற ரத்தம் உயிருக்குப் போராடற எத்தனையோ பேரைக் காப்பாத்தும் அந்த மகிழ்ச்சியும், நிறைவும் நம்ம வாழ்நாளெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கும். எல்லோருக்கும் முன் உதாரணமாக தாலிகாட்டி முடிஞ்சதுமே முதல்ல நாம இரண்டு பேரும் ரத்தம் கொடுக்கிறோம் எப்படி என் ஐடியா..? இதுதான் சங்கர் எந்தச்செயலைச் செய்தாலும் சமூக சிந்தனைடன் செயல்படும் காந்தியவாதி பேச்சு, எண்ணம், செயல் அனைத்திலும் பிறருக்கு உதவும் பரோபகாரம் அவனது இந்த தயாள குணம்தான்

தீபாவுக்கு அவன் மேல் காதல் பூக்க உந்து சக்தியாக இருந்தது. (நினைவுகள் நிறைந்த வெற்றிடம், ப. 56)

என்ற வரிகளின் வாயிலாக காதலிப்பதன் மூலம் சமூக இருட்டிலிருந்து சாதி என்ற கொடிய நோயிலிருந்து விடுதலை பெறலாம் அதாவது காதல் ஏற்றத்தாழ்வினை நீக்கிச் சமதர்மச் சமுதாயத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டும் என்பதையும் பெண்ணின் மன உணர்வையும் எடுத்துரைக்கிறது.

நிறைவேறாக் காதல்

சமூகத்தில் அன்று தொட்டு இன்று வரை நிறைவேறாக் காதல் தான் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. காதல் நிறைவேறாமலுக்குப் பல்வேறு காரணிகள் காணப்படுகின்றன. பெற்றோர் எதிர்ப்பு, காதலில் ஐயம், காதலன் ஏமாற்றுதல், போலிக்காதல், விட்டுக்கொடுத்தல் ஆகிய காரணிகள் படைப்பாளிகளால் சித்தரிக்கப்படுகின்றன.

காதலித்து ஏமாற்றுதல்

காதலித்த பெண்ணை காதலன் ஏமாற்றுவதால் சிலரது காதல் நிறைவேறாக்காதலாகி விடுகின்றன. ஒருவரைக் காதலிப்பதும் அதில் தெளிவும் உறுதியும் இல்லாமல் இருப்பதும் கனவு காண்பதும் கடைசியில் எல்லாம் உதிர்ந்து போவதுமாக நிகழ்வது வாழ்க்கையின் இயல்பாக உள்ளது. காதல் தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியவர்கள் வாழ்க்கையை எதிர் கொள்ளப்பழகி விடுகிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயங்குகிறவர்கள் தாங்க முடியாதவர்கள் தற்கொலை செய்தல், போராட்டம் மேற்கொள்ளுதல், காவல்நிலையம் செல்லுதல் என பல்வேறு பிரச்சனைகளாக விரிவடைகிறது என்பதை அவளுக்கென்று ஒரு மனம் கதையில் காணலாம்.

காஞ்சனா கல்லூரியில் படித்துக்கொண்டிருந்தாள் கல்லூரியில் சேர்ந்த ஒரு வருடத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட காதல் கடிதங்கள் அவளுக்கு வந்தது அவர்களின் விருப்பங்களை தன் கால் செருப்பால் உதாசீனப்படுத்திவிட்டாள் கல்லூரிக்கு அருகில் ஜெராக்ஸ் கடை வைத்திருந்த விஜயகுமாரின் மீது காதல் பார்வைபட்டது இரண்டாம் ஆண்டை எட்டுவதற்குள் இவர்களின் காதல் கதை ஊர்முழுக்க உலாவியது இந்த நேரத்தில் சொந்த ஊருக்குச் சென்ற விஜயகுமார் இருபது நாட்களாகியும் திரும்பவில்லை இவளது தொலைபேசியையும் துண்டித்தான் துணிச்சலை வரவழைத்துக் கொண்டு ரயிலில் விஜயகுமாரின் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்த நாள் அவனுக்கு நிச்சயதார்த்த நாளாக இருந்தது தைரியமாய் உள்ளே நுழைந்தவள் கையில் வைத்திருந்த காதல் கடிதங்களை பெண் வீட்டாரிடம் கொடுத்து நியாயம் கேட்டாள்.

இவளை இதற்கு முன் பார்த்தது கூட இல்லை என்று ஊர்ப்பெரியவர்கள் முன் கற்பூரம் அடித்து சத்தியம் செய்யாத குறையாக விஜயகுமார் பின்வாங்க எதிர்பாராத அதிர்ச்சியால் தலையில் இடி விழுந்தது போல் ஆனால் காஞ்சனா இனிக்க இனிக்க பேசிய காதலன் ஒரே நிமிடத்தில் பல்படி அடித்ததில் பரிதவித்துப் போனாள் நேசம்

புறக்கணிக்கப்பட்ட நெஞ்சின் தகிப்பை அவ்வப்போது தான் அடையாளம் காணமுடிந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு முகமல்ல ஆயிரம் முகங்கள் இருப்பதை அன்றுதான் முதன் முதலாக அறிந்து கொண்டாள்.

காதலனை கை பிடிக்கும் வரை காவல் நிலையம் முன் சாகும் வரை உண்ணாவிருதம்' என்று அறிவித்துவிட்டு விஜயகுமார் எழுதிய காதல் கடிதங்களுடன் உண்ணாவிருத்தை தொடங்கினாள். (கிராமத்து ராட்டினம், ப. 15)

ஆணாயினும் பெண்ணாயினும் ஒருவருக்கொருவர் மனப்பூர்வமான அன்பு பரிமாற்றம் கொண்டு வாழ்கின்ற வாழ்கையே நெறியானதாக அமையும் மாறாக ஒருவர் தவறு இழைத்தோ அதற்காக மற்றவர் பழிவாங்குவது என்ற போக்கிலோ செயல்பட்டால் அது அந்தத்தனி மனிதர்களுக்கு மட்டுமின்றி சமுதாயத்தின் நெறியான வாழ்விலும் பிறழ்வை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு விஜயகுமார் காஞ்சனா ஆகியோரின் காதல் சான்றாகும்.

பெண் மனச்சிக்கல்

உலகில் பிறக்கும் அத்தனை மனிதர்களும் அமைதியான வாழ்க்கையை விரும்புகின்றனர். மனிதப்பிறவிகள் அனைவரும் சமம் என்னும் கோட்பாடு காணப்பட்டாலும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஆண் பெண் ஆகிய இருவரின் சமூக மதிப்புகள் வேறுபட்டுதான் காணப்படுகின்றன. என்பது நிதர்சனமான உண்மை காலம் காலமாக ஆண் என்பவன் தலைமைத் தன்மை உடையனவாகவும் பெண் என்பவள் அவனுக்கு அடங்கி வாழ்பவளாகவும் தான் சமுதாய நிலையில் காணப்படுகிறாள் சமுதாயத்தின் இரண்டாம் நிலைக்குத் தள்ளப்படும் ஒரு பெண் அமைதியான வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்படுதல் என்பது இல்லாத ஒன்றாகவே காணப்படுகிறது. ஆணின் அடக்குமுறைச் சமுதாயம் பெண்ணுக்குப் பல வகைகளிலும் இன்னல்களை இழைக்கின்றது. எனவே சமுதாயத்தின் ஆதரவும் அன்பும் அற்ற நிலையில் பெண் பலவகைச் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடுகிறது. இச்சிக்கல் உடலுடன் தொடர்பு கொண்டவையாகவோ அல்லது அவள் ஒன்றிவாழும் சமுதாயத்துடன் தொடர்புடையனதாகவோ இருக்கலாம் பெண்ணுக்கு ஏற்படும் சிக்கல் என்பது மனதுடன் மிக நெருங்கி தொடர்புடையது.

உறவுகளும் பெண் மனச்சிக்கலும்

உறவு என்பது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தொடர்புடையது என்றாலும் ஆணைவிடப் பெண்ணுக்கே நெருங்கிய தொடர்புடையதாக விளங்குகிறது. குடும்ப உறவுகளைச் சிதைக்காமல் ஒன்று சேர்ப்பவள் பெண்ணாக காணப்படுகிறாள்.

- தாய் மகன் உறவுச்சிக்கல்
- தந்தை மகள் உறவுச்சிக்கல்

தாய் மனச்சிக்கல்

உற்ற உறவுகளிலேயே பெற்ற உறவுதான் பெரிய உறவு என்பர் பெற்ற உறவுகளிலும்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

தாய் உறவு என்பது தந்தை உறவை விட மிக ஆழமானதாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே தாய் உறவு என்பது ஆதி உறவு அதிலிருந்து தான் மற்ற மானிட உறவுகள் பல பரிமாணங்களுடன் விரிவடைகின்றன எனலாம்.

திருமணத்திற்குப் பின் பெண் மனைவி என்ற பங்கு நிலையைப் பெறுகிறாள் மக்கள் பேற்றினை அடைந்தபின் தாய் என்ற பங்கு நிலை அடைகின்றாள் இதனைத் திரு.வி.க பெண்மையெல்லாம் தாய்மை தான் (பெண்ணின் பெருமை அல்லது வாழ்க்கைத்துணை, ப. 24)

என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

தாய்-மகன் உறவுச்சிக்கல்

ஆண் குழந்தைகளுக்குத் தந்தையை விட தாயிடத்து மிகுந்த பாசம் உண்டு ஃபிராய்ட் இதே உணர்வைத் தனது கடிதத்தில்

தாயன்பு பற்றி பொது மதிப்புள்ள ஒரு தனி எண்ணம் எனக்குத் தோன்றியுள்ளது. தாயின் மீது காதல் கொள்வதும் தந்தை மீது பொறாமை கொள்வதும் என்னிடமே நான் கண்டிருக்கிறேன். முன் குழந்தைப் பருவத்தில் நிகழும் ஓர் உலகப் பொது நிகழ்ச்சி என்று இதை நான் கருதுகிறேன். (ஒப்பிலக்கியம் – ஓர் அறிமுகம், ப. 207)

என்று எழுதியுள்ளார் இதனை ஈடிபஸ் சிக்கல் நிலை (Oedipus Complex) என்ற கோட்பாடாக்கினார் உளவியல் அடிப்படையிலான இக்கருத்து மகனுக்கு இயல்பாகவே தாயிடத்து மிகுந்த அன்புண்டு என்பதனை விளக்குகிறது.

ஒரு பெண்ணுக்குத் தந்தை சகோதரன் ஆகியோருக்குப் பிறகு உரிமையுள்ள ஆணுறவு கணவன் உறவாகும் அது பாலுறவாக வேறுபட்ட உறவாக காணப்படுகிறது. பிறந்த வீட்டில் தனது தந்தையிடம் ஒரு பெண் வைத்துள்ள பாச உணர்வு திருமணத்திற்குப் பின் மகனிடம் மட்டும் காட்டக்கூடிய உறவாகிறது. அதோடு மட்டுமின்றித் தனக்குப் பாதுகாப்பானக விளங்குவதும் அவனே என்ற நம்பிக்கையும் அவளிடம் காணப்படுகிறது. சில நேரங்களில் அத்தகைய நம்பிக்கை அவநம்பிக்கையாக மாறிவிடுகிறது.

மகனால் தாய் அடையும் மனச்சிக்கல்

மகனின் செயல்கள் காரணமாகத் தாய்க்கு மனச்சிக்கல் ஏற்படுவதுண்டு. உலக வழக்கில் காணப்படுகின்ற மகன்களைப் போல் தன் மகனும் இருக்க வேண்டும் என்று எந்தத் தாயும் ஆசைப்படுவது இயல்பு. அந்த ஆசை மகனால் நிறைவேறாத பொழுது தாய் மனச்சிக்கல் அடைகிறாள். தாய் மனச்சிக்கல் அடைவதற்கு மகனின் தீய பழக்கங்கள் காரணிகளாகின்றன. ஒருவன் தன்னுடைய கவலைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்குப் போதை மருந்து அருந்துவது பழக்கமாகி விடுவதுண்டு. உள்ளடங்கிய ஆளுமைத் திடமின்மையே போதை மருந்துக்கு அடிமையாக்கும் அடிப்படைக் காரணமாகும் (ஜேம்ஸ் டி பேஜ், தமிழ் அ. பெசண்ட் கிரீப்பர் ராஜ், ப. 470) இதனை, பிறழ்நிலை உளவியல் என்று உளவியல் அறிஞர்கள் உரைக்கின்றனர்.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

பிறழ்நிலை மனமுடையோர் தம்மை உலக்குச் சராசரி மனிதனாகக் காட்டிக்கொள்ளவே போதை மருந்தினைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஒரு முறை இதனைப் பயன்படுத்திச் சுகம் கண்டவர்கள் இந்தப் பழக்கத்தினைக் கைவிடுவது இயலாத காரியமாகும் என்கிறார் லியாண்ட் ஸ்மித் (Lyond Smith) என்னும் உளவியல் அறிஞர் வருங்கால சமுதாயச் சிற்பிகளை இளைஞர்கள் சிகரெட், மது முதலிய போதைப் பொருட்களை மிகுதியாக கையாளுகின்றனர் இன்று மார்ஃபின் (Morpine) மாரிஜுவானா (Marijvuna) ஹெராயின் (Heroin) ஸ்டெராய்ட்ஸ் ஆம்ஃபிடமின்ஸ் (Steroids Amphetamines) வாலியம் (Vallium) முதலிய போதைப் பொருட்கள் பணக்காரர்களாலும் கஞ்சா, ஓப்பியம் போன்ற போதை மருந்துகள் சாதாரண ஏழைகளாலும் பயன்படுத்தப்படுவதை அறியமுடிகிறது. இளைஞர்கள் போதை மருந்தால் தம் அறிவையும் செயலாற்றலையும் பாழ்படுத்துவதோடு, பெற்றோர், மனைவி, குழந்தைகள் என அவர்களுக்கும் மாபெரும் சிக்கலை விளைவிக்கின்றனர்.

தாய் மனசு என்ற கதையில் பாவாயியின் கணவன் மாரியப்பன் இறந்துவிடுகிறான் குழந்தைகளின் படிப்பு பாதியில் நின்றது. கட்டிட வேலைக்குச் சென்றார்கள். மகள் ராதாவை நல்ல இடத்திற்கு திருமணம் செய்து வைத்தாள். தட்டிக்கேட்க தகப்பன் இல்லாததால் மகன் முத்து மதுப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகிறான். இரண்டு பெண் குழந்தைகளுக்குத் தகப்பனான பின்பும் குடியை விடவில்லை.

தன் விதியை நொந்து மனதிற்குள் அழுவதைத் தவிர பாவாயிக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை எப்படியாவது மகன் மனம்மாறி மனிதனாக மாறிவிடுவான் என்று நினைத்தவளின் நினைப்பில் விழுந்தது இடி குடித்து குடித்து ஈரல் கெட்டுப் போய்விட்டதாக முத்துவை அவன் நண்பர்கள் ஒருநாள் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்து விட்டு பாவாயிக்குத் தகவல் அனுப்பினர் (கிராமத்து ராட்டினம், ப. 104)

தாயும் மனைவியும் தகவல் அறிந்ததும் அடித்துப் பிடித்து ஓடினார்கள் மருத்துவமனையில் சுயநினைவின்றிக் கிடந்த மகனைப் பார்த்ததும் பாதி உயிர் போய்விட்டது பாவாயிக்கு ஒருவாரம் பெரியாஸ் பத்திரியில் கிடந்தான் முத்து உயிர் பிழைத்துக் கிடக்க வேண்டுமானால் குடியை நிறுத்துவதுதான் ஒரே தீர்வு என்று அடித்துச் சொன்னார் டாக்கடர். (மேலது, ப. 105)

மதுவிற்கு அடிமையான மகனாள் ஏற்பட்ட தாயின் மனச்சிக்கலையும் வாழ்க்கை சீரழிவையும் சுட்டி நிற்கிறது.

தந்தை மகள் உறவுச்சிக்கல்

இந்திய சமுதாயத்தில் தந்தை என்பவர் குடும்பத்தின் தலைவராகக் கருதப்படுகிறார். குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் அவரைச் சார்ந்து தான் வாழ்கின்றனர். உறவுகளில் தந்தை-மகன் உறவைவிட தந்தை- மகள் உறவு ஆழமானதாக காணப்படுகிறது. குடும்பத்தில் தலைவனாக விளங்கும் தந்தை குடும்பத்தை பராமரித்தல், குழந்தைகளை பாசத்துடனும் கண்டிப்புடனும்

வளர்த்தல், ஆகிய கடமைகளைச் சரியான முறையில் நிறைவேற்றும் பொழுது சிறந்த தந்தையாக கருதப்படுகிறான்.

தாயின் இறப்பு

பெண் குழந்தைகள் எல்லாக் காலகட்டங்களிலும் தாயின் அன்பையும் அரவணைப்பையும் எதிர்ப்பார்பவர்கள். அப்படிப்பட்ட தாயன்பு தாயின் இறப்பால் கிடைக்கப்பெறாமல் போவது மட்டுமல்லாமல் குழந்தையின் பிஞ்சுக்கரங்களில் குடும்பச்சுமையும் இறங்கிவிடுகிறது. ஆறாவதோட என்ற கதையில் தாய் இறந்தபின் சித்ரா தந்தையின் அரவணைப்பில் வாழ்கிறாள். இருவருக்கும் சமைக்கும் பொழுது சாதம் வெந்துவிட்டதா என தெரிந்து கொள்ள பக்கத்து வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்கிறாள். பின் அவளை அரவணைக்கவும், கண்டிக்கவும் அவள் அம்மா இல்லாத தால் இரவு வெகு நேரம் வரை விளையாடுகிறாள்.

பரவாயில்லை நம்மள அடிக்கறதுக்கு யாருமில்லை எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் வெளையாடலாம் அவளைக் கண்டிக்க அவளது தாயார் இல்லை கண்டிக்க மட்டுமில்லை அன்பு காட்டவும் அரவணைக்கவும் கூடத்தான் என்பது அந்த பிஞ்சு மனதிற்கு அப்போது தெரியாது இரவில் தனியாக தூங்கமுடியாது பக்கத்து வீட்டுக்குப் பாயைத் தூக்கிக் கொண்டு போய்ப்படுத்துக் கொள்வாள். (புளியமரத்தாணி, ப. 25)

தாய் இல்லாமையால் மிகுந்த மனச்சிக்கலுக்கு பிஞ்சுக் குழந்தை ஆளாகிறாள்.

கணவன் மனைவி உறவுச் சிக்கல்

- தீர்ந்து விடும் சிக்கல்கள்
- தீராச் சிக்கல்கள்

திருமணத்திற்குப்பின் ஓர் ஆணும் பெண்ணும் கணவன் மனைவி என்னும் பங்கு நிலையை அடைகின்றனர். குடும்பம் என்னும் நிறுவனத்தையும் தோற்றுவிக்கின்றனர். கணவனும் மனைவியுமே குடும்பம் என்னும் நிறுவனத்தின் தலைமை மாந்தர் ஆவர். இருவரும் திருமணத்தின் வழி இணைந்து தான் என்ற தன்மை அழிந்து ஒருவன் ஒருத்திக்காகவும் ஒருத்தி ஒருவனுக்காகவும் வாழ்கின்றனர்.

வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே

மனையுரை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிரே (குறு., பா. 135)

என்று உரைக்கின்றது.

திருக்குறள் ஆணின் பங்கு நிலையை விட பெண்ணின் பங்கு நிலையைத் தான் “வாழ்க்கைத்துணைநலம்” “மனைமாட்சி” என்ற இரு அதிகாரங்களில் விளங்குகிறது. திருவள்ளுவர் வளத்தக்காள் “வாழ்க்கைத் துணை” என்று பெண்ணின் பங்கு நிலைக்குச் சிறப்பிடம் அளிக்கிறார்.

திரு.வி.க. தனது பெண்ணின் பெருமையில் பெண்ணின் பல்வேறு பங்கு நிலைகளை,

அன்னை தயையும் அடியாள் பணியும் மலர்ப்
பொன்னின் அழகும் புலிப் பொறையும் துன்னு மெழில்
வேசி துயிலும் விறல் மந்திரி மதியும்
பேசில் இவையுடையாள் பெண் (திரு.வி.க, ப. 188)

என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

கூட்டுக் குடும்பமாயினும் தனிக்குடும்பமாயினும் இதனை உருவாக்குவார் பெண்கள் தாம் நூறு மனிதர்கள் ஒன்று கூடித் தங்களை ஒரு கூட்டமாக ஆக்கிக் கொள்ளமுடியும் ஆனால் குடும்பத்தை உருவாக்க ஒரு பெண்ணால் தான் முடியும் என்கிறது. (வேலை பார்க்கும் பெண்கள் பிரச்சினைகள், ப. 96)

இவை எல்லாவற்றையும் நோக்க குடும்பத்தில் பெரும்பங்கு விகிப்பவள் பெண்ணே என்பது புலனாகிறது.

தீர்ந்து விடும் சிக்கல்கள்

குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்கு இடையே தோன்றும் சிக்கல்கள் சிக்கலின் காரணத்தை இருவரும் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது தீர்ந்துவிடும் அல்லது மற்றவர்களின் அறிவுறுத்தலாலும் தீர்ந்து விடும் அல்லது கணவனோ மனைவியோ வேறுவடிகாலைத் தேடும் போது சிக்கல் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடும். குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியருக்கு இடையே சிக்கல் தோன்றுவதற்கு கணவன் காரணமாகலாம், மனைவி காரணமாகலாம், கணவன் மனைவி ஆகிய இருவரும் காரணமாகலாம்.

கணவன் காரணம்

குடும்பத்தை நடத்திச் செல்வதில் தலைமைத் தன்மையுடையவள் என்ற சமுதாய மதிப்பு கணவனைத்தன் முனைப்பு மிக்கவனாக்கி பின்பற்ற செயல்களை உடையவனாய் ஆளுமைச்சீர்கேடுகள் பொருந்தியவனாய் செயல்பட வைக்கிறது. இவையே கணவன் மனைவி உறவுச்சிக்கலுக்கான காரணிகளாகின்றன.

கணவனின் அன்பின்மை

திருமணத்திற்கு பின் பெண்ணிற்குக் கணவனின் அன்பு தான் ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் தருவதாகும். கணவனின் அன்பின்மை பெண்ணிற்கு வாழ்க்கையைச் சுமையாக்கி நரகமாக்கி விடுகிறது.

மௌனப்போராணி என்ற கதையில் முனியசாமி - முனீஸ்வரி என்ற பெயர் ஒற்றுமையைத்தவிர வேறு எந்த ஒற்றுமையும் கிடையாது. இரண்டு மகள்களின் மீதும் கூட வெறுமை குணம்தான். உடல்நிலை சரியில்லாத காலங்களில் கூட நரம்பில்லாத நாக்கில் பல கடுமையான சொற்களைத் தான் வீசியிருந்தான் முனியசாமி.

வயித்து வலி வந்து அம்மா படுத்தப்ப ஆறுதலா ரெண்டு வார்த்தை ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை பேசியிருப்பீங்களாப்பா வலி வேதனையால் துடிச்சிக்கிட்டு இருந்தப்ப கூட

இரக்கமே இல்லாம வயிறு வலிக்கற மாதிரி நல்ல நடிக்கற பாசாங்கு பண்ணினா இந்த வீடு உருப்புடுமா ஒங்காத்தா வீட்டுக்குப் போய் சீமான் மகமாதிரி நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரவேண்டியதுதானே வரணும்னு நெனச்சா இங்க வா இல்லாட்டி அந்தப் பிச்சகார வீடலேயே காலம் முழுசும் இருந்துக்கோ இந்த ரெண்டு பொட்டப்புள்ளங்களையும் காப்பாத்த இன்னொரு பொண்டாட்டியக் கட்டிகிட்டு சந்தோசமா இருப்பேன் அப்படின்னீங்க. (மௌனப் போராளி, ப. 3)

தனது வாழ்க்கைத் துணையாக பங்கேற்கும் மனைவியிடம் கணவன் அன்பு காட்டாமல் நான் என்னும் தன் முனைப்புடன் இருப்பதால் கணவன் மனைவி உறவில் சிக்கல் உண்டாகிறது.

தீராச் சிக்கல்கள்

நடைமுறை வாழ்வில் கணவன் மனைவி இடையே தோன்றும் பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ளாத பொழுது சிக்கலாகிவிடுகிறது. கணவன் அல்லது மனைவியின் சந்தேக குணம், அன்பின்மை, குழந்தையின்மை, பாலியல்பிறழ்வு போன்றவையின் காரணமாக ஏற்படக் கூடிய சிக்கல்களினால் மனஉளைச்சலுக்கு தள்ளப்பட்டு தீராச்சிக்கலாக மாறிவிடுகிறது. இதன் விளைவாக மணவிலக்கு போன்ற பிரச்சினைகள் தோன்ற வழிவகுக்கிறது.

மணவிலக்கு

குடும்பம் என்பது ஆழமான வழுவான மரபுவழிப்பட்ட நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் திருமணம் என்னும் இணைப்பால் தோற்றுவிக்கப்படுவது.

திருமணத்திற்குப் பிறகு இருவரும் இணைந்து வாழமுடியாத நிலை ஏற்பட்டால் வேறு வழி இல்லாத போழ்து கணவனும் மனைவியும் பிரிந்து செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கலாம் மகிழ்ச்சியான குடும்ப வாழ்க்கையை அமைப்பதுதான் திருமணத்தின் நோக்கம். (சர்வோதயம், ப. 25)

திருமண வாழ்க்கையில் ஏதேனும் ஒரு சூழ்நிலையில் கணவன் மனைவி உறவில் சிக்கல் ஏற்படலாம் இச்சிக்கலால் கணவன் மனைவியாக இனியும் வாழமுடியாது என்ற நிலை இருவருக்கும் ஏற்படும் போது சட்டம் அளிக்கும் விடுதலை தான் மணமுறிவு (divorce) ஆகும் இதனை மணவிலக்கு என்று கூறுவதும் உண்டு.

ஆங்கிலேயர் வருகையால் இந்தியப்பண்பாட்டில் ஏற்பட்ட பெரும் மாற்றங்களில் ஒன்று சட்டப்படி மணவிலக்குப் பெறுதலாகும். கல்லானாலும் கணவன் என்று பெண்கள் கணவனைத் தெய்வமாக நினைத்து வாழ்ந்து வந்த காலத்திலிருந்து இன்று வரை கணவன் மனைவியரிடையே பிணக்கும் பிரிவும் இருந்து கொண்டதான் இருக்கின்றன. தொடக்காலச் சமுதாயம் கணவன்-மனைவி உறவுச்சிக்கலை ஊர்க்கூட்டத்தைக் கூட்டிப் பேசித் தேவையெனில் கணவனும் மனைவியும் பிரிந்துவிட வாய்ப்பளித்தது. இதனையே பஞ்சாயத்து அமைப்புத் தோன்றிய பிறகு பஞ்சாயத்தார் தள்ளிவைப்பு என்ற பெயரில் தீர்ப்பு வழங்கினர். இவ்வழக்கமே இன்று நீதிமன்றம் வாயிலாக மணவிலக்கு விவாகரத்து என்ற பெயரில்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

சட்டப்படி நடக்கிறது. எந்த ஒரு பெண்ணும் மணவிலக்கு என்ற முடிவை விரைந்து எடுப்பதில்லை. தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் தான் மணவிலக்குப் பெற முடிவெடுக்கிறாள். சமுதாயத்தில் ஒரு பெண் மணவிலக்குப் பெறவேண்டும் என்று முடிவெடுப்பதற்கு அவள் கணவனது நடத்தை முக்கிய காரணமாக முதல் காரணமாக அமையலாம். கணவனது குடும்பத்தார் அவளை நடத்தும் விதம், அதற்கு கணவனின் உடன்பாடு கணவனின் உடற்குறை, குழந்தையின்மை சந்தேகபுத்தி ஆகியவையும் மணவிலக்குப் பெற விழைவதற்குக் காரணமாக அமைந்த திரிந்த பால் என்ற கதை சுட்டுகிறது. நிர்மலாவை நீலவண்ணனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார்கள் பெற்றோர். சந்தேகபுத்தியுடையவனாக இருந்தான்; சிறிய பிரச்சினைகளைக் கூட பெரிதாக்கினான் அனைத்தையும் பொறுத்துப்போன நிர்மலாவுக்கு குறை இருப்பதாக கூறி அவளை மன இறுக்கத்திற்கு தள்ளினான். இதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாதவளாய் தன் தகப்பனை அழைத்துக் கொண்டு நீதி மன்றத்தை நாடினாள்.

உணர்வுகளுக்கு எல்லாம் மனுசன் பதில் சொல்ல முடியாது அவளும் சின்ன பொண்ணு தவறுகள் நடந்து அதனால் அந்தாளு கொலைகாரனாகி எம்பொண்ணு வாழ்க்கையும் போயி உயிரும் போகும் எதுக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் டைவர்ஸ் வாங்கிக் கொடுத்திரு தம்பி என்று சொல்லிவிட்டுப் போயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க சொன்ன வார்த்தையில் நெறைய அர்த்தமிருக்குது. (புளியமரத்தாணி, ப. 124)

ஒத்துப் போகாத கணவன் அல்லது மனைவியோடு போலித்தனமான வாழ்க்கை வாழ்வதைவிட மனம் விலகித் தனித்து வாழ்வதே மேல் என்ற எண்ணம் இன்று பெருகிவிடுகிறது.

முடிவுரை

மனிதனது உளம் குறித்த சிந்தனை உளவியல் தோன்றக் காரணமாயிற்று மனிதனுடைய எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் ஆகியவற்றாலான அவனது நடத்தையை ஆராய்வது உளவியலாகும். பழங்காலத்திலிருந்து உளவியல் பற்றிய சிந்தனைகள் இருந்து வந்த போதிலும் உளவியல் ரீதியான இலக்கியத் திறனாய்வும் உளவியலுக்கெனவே இலக்கியம் படைப்பதும் முதல் உலகப் போருக்குப் பின் தான் தொடங்கியது. உளவியல் சார்ந்த இலக்கியங்களை உள்ளடக்கத்தில் மட்டும் அல்லாமல் உருவத்திலும் மாற்றம் பெற்றன மனித வாழ்க்கையோடு தொடர்புடையது குடும்ப அமைப்பாகும் இத்தகைய குடும்பத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது உளவியல் ஆகும். நீண்ட பரிணாம வளர்ச்சியைக் கொண்ட இல்லறவாழ்க்கையில் இணைந்த பெண்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய உளவியல் சிக்கல்கள் குறித்து ஜி.மீனாட்சி சுப.செல்வி இரா.கலாராணி போன்றோர் தங்களது படைப்புகளில் சிறப்புற வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

குறிப்புகள்

- [1] அறவாணன், க.ப. தமிழ்ச்சமுதாய வரலாறு. தமிழ்க்கோட்டம், புதுச்சேரி – 5.
- [2] இலக்குமிரதன் பாரதி, சோ. நமது சமூகம். பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை, 1969.
- [3] கலாராணி, இரா. மௌனப் போராணி. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை – 600098, முதல் பதிப்பு - நவம்பர் 2016.
- [4] கணேசன், பி.சி. வேலைபார்க்கும் பெண்கள் பிரச்சினைகள். நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [5] குருசாமி, மா.பா. சர்வோதயம். தமிழ்நாடு காந்தி நினைவு நிதி, மதுரை.
- [6] குறுந்தொகை. கழக வெளியீடு, சென்னை – 1967.
- [7] சச்சிதாநந்தன், வை. ஒப்பிலக்கியம் ஒர் அறிமுகம். ஆக்ஸ் போர்டு யூனிவர்சிட்டி பிரஸ், 1985.
- [8] செல்வி, சுப. புளியமரத்தாணி. விஜயா பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர் – 641001, மே 2015.
- [9] திரு.வி.க. பெண்ணின் பெருமை அல்லது வாழ்க்கைத் துணை. கௌரா பதிப்பகம், சென்னை – 600005.
- [10] நாராயணன், ஜெ. (மொ.ஆ). சமூகவியலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள். தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம், தமிழ்நாடு.
- [11] பாக்கியமுத்து, தி. தமிழ் நாவல்களில் குடும்பசக்தி சமுதாய மாற்றம். கிறிஸ்தவ இலக்கிய சங்கம், சென்னை.
- [12] பாஸ்கல் கில்பர்ட், எஸ்.ஜே. தமிழ் ஜெ. நாராயணன். சமூகவியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகள். தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம், தமிழ்நாடு.
- [13] பாஸ்கல் கில்பர்ட், எஸ்.ஜே. தமிழ் ஜெ.நாராயணன். மானுடவியல். அறிஞர் தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம், தமிழ்நாடு, முதற்பதிப்பு - மார்ச் 1964.
- [14] மீனாட்சி, ஜி. நினைவுகள் நிறைந்த வெற்றிடம். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600018, முதல்பதிப்பு - ஜூலை 2015.
- [15] மீனாட்சி, ஜி. கிராமத்து ராட்டினம். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600018, முதல்பதிப்பு - நவம்பர் 2012.
- [16] ஜேம்ஸ் டி. பேஜ். (தமிழ்) அ.பெசன்ட் கிரீப்பர் ராஜ். பிறழ் நிலை உளவியல். தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம், தமிழ்நாடு.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.